

“TA'LIM MUASSASALARI PEDAGOG KADRLARINI TAYYORLASH, QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TENDESIYALARI.”

Kadirov Umid Nigmatovich
unkadirov@gmail.com
+998903070551

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17533246>

Annotatsiya: mazkur maqolada umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun mo'ljallangan malaka oshirish kurslarining asosiy mavzulari, maqsadlari va metodlari tahlil qilinadi. Ushbu ishda malaka oshirish dasturlarining o'qituvchilarning pedagogik mahoratlariga, o'quvchilarning ta'lim sifatiga va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish jarayoniga ta'siri qay darajada samarali ekanligi o'rganiladi.

Kalit so'zlari: Umumta'lim tizimi, O'qituvchi malakasi, Kasbiy rivojlanish, Pedagogik mahorat, Ta'lim sifati, Malaka oshirish dasturlari, Ta'lim metodologiyasi, Pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: в данной статье будут проанализированы основные темы, цели и методы курсов повышения квалификации, предназначенных для учителей общеобразовательных школ. В данной работе исследуется, насколько эффективно влияние программ повышения квалификации на педагогическое мастерство педагогов, качество образования учащихся, процесс профессионального развития педагогов.

Ключевые слова: Система общего образования, квалификация педагога, профессиональное развитие, педагогическое мастерство, качество образования, программы повышения квалификации, методика обучения, педагогические технологии.

Abstract: This article analyzes the main topics, goals and methods of training courses designed for teachers of secondary schools. In this work, it is studied to what extent the impact of skill development programs on the pedagogical skills of teachers, the quality of education of students and the process of professional development of teachers is effective.

Key words: General education system, teacher qualification, professional development, pedagogical skills, quality of education, training programs, educational methodology, pedagogical technologies.

Hozirgi tez rivojlanib borayotgan zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda milliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha pedagog kadrlarning malakasini oshirish vazifasi ob'ektiv ravishda birinchi o'ringa qo'yiladi. Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish muammosini hal qilmasdan, ta'lim tizimini isloh qilish, raqobatbardosh muassasalarini rivojlantirish ta'limda yuqori natijalarga erishish dolzarb muommolardan biri bo'lib qolaveradi.

Mamlakatimizda so'nngi yillarda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish natijasida maktabgacha va maktab ta'limi o'quvchilarida zamonaviy bilim, ko'nikmalarni shakillantirish, ta'limning uzluksiz va uzviyligini ta'minlash borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda hukumat ta'lim sifatini oshirishning asosiy omili sifatida o'qituvchilarning malakasini oshirishga katta e'tibor qaratmoqda. Pedagogik kadrlar malakasini oshirish,

ularning malakasini oshirish, qayta tayyorlash va ilmiy tadqiqotlarni o'z ichiga olgan maxsus dasturlar ishlab chiqilmoqda.

Hozirgi kunda, milliy ta'lim tizimining zamonaviy talablar asosida isloh qilish, mamlakatimiz yoshlarini milliy ong, milliy g'urur, yuksak ahloqli, ilmi va intellektual salohiyati yetuk qilib tarbiyalash, pedagog hodimlarni jamiyatda nufuzini, ilmiy salohiyatini oshirish, qulay mehnat sharoitlarida faoliyat yuritishlari bo'yicha yurtboshimiz SH.M.Mirziyoyev boshchiliklarida tizimli ishlar olib borilmoqda.

Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining Mustaqilligining 32 yilligi tantanalarida so'zlagan nutqlarida ta'lim sohasini rivojlantirishga alohida to'htalib: "Ma'lumki, biz bir yil avval taraqqiyotimizning 5 ta asosiy yo'nalishini belgilab olgan edik. Unda ta'lim sohasini rivojlantirish birinchi galdagi ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan. Men doimo ta'lim, ta'lim, muallim, muallim, deb ta'kidlashim bejiz emas. Chunki ta'limni rivojlantirmasdan turib yuksak taraqqiyotga erisha olmaymiz. Har qanday muammoning yechimi ham, ertangi kunimizni hal qiluvchi omil ham, shubhasiz, ta'limdir."¹

Davlat siyosati o'qituvchilarning uzluksiz malakasini oshirishning samarali tizimini, jumladan, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, eng yangi uslub va texnologiyalardan foydalanish, shuningdek, milliy va xalqaro darajada tajriba almashish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan.

Darhaqiqat jamiyat va davlatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida ijtimoiy faol, ijodiy, intellektual salohiyatli pedagog kadrlarni shakllantirish muammosi alohida ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda, bu bilan ananaviy pedagog shaxsidan farqli o'laroq, mustaqil ravishda yangi g'oyalarni yaratuvchi va kreativ qarorlarni qabul qiluvchi pedagog kadrlarni tayyorlash asosiy tendensiyalardan biri bo'lib qolmoqda. Zamonaviy pedagog ta'lim tizimining rivojlanishi va jamiyatda yuz berayotgan o'zgarishlardan chetda qolishi mumkin emas. Bu esa ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazlarining asosiy ob'ekti bo'lib xizmat qilishi zarur.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 28 dekabrda 1026-sonli qarori² bilan "Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorga muvofiq A. Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti, Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazlari, nodavlat ta'lim tashkilotlari, pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari muvofiqlashtirildi. Pedagog hodimlarni masofadan malakasini oshirish online kurslari tashkil etildi. Shu munosabat bilan Prezident Sh.M. Mirziyoyevning 2023 yil 20 apreldagi "Ilmiy-metodik va tadqiqot ishlari sifatini oshirish orqali ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-128 son qarori³ning, 2-vazifa 4 xat boshida "Ta'lim tashkilotlarining rahbar va pedagogik kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning ilg'or shakllarini

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mustaqillikning 32 yillik tantanalarida so'zlagan nutqi «Har qanday muammoning yechimi — ta'lim», 31.08.2023 yildagi Kun.uz.<https://kun.uz/97697757>

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 28.12.2017 yildagi 1026-son "Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori <https://lex.uz/uz/docs/-3481190>

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 20.04.2023 yildagi PQ-128-son "Ilmiy-metodik va tadqiqot ishlari sifatini oshirish orqali ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori. <https://lex.uz/docs/6438903>

joriy qilish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish uchun shart-sharoit yaratish" belgilab qo'yildi.

Malaka oshirish-bu xodimlarni kasbiy tayyorlashning bir turi. Ushbu turdagi ta'limning maqsadi xodimlarning nazariy bilimlari darajasini oshirish, shuningdek, davlat ta'lim standartlari talablariga muvofiq o'sib boradigan amaliy ko'nikmalarni takomillashtirishdir. Malaka oshirish kasbiy va iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalarni izchil takomillashtirishga, mavjud kasblar bo'yicha xodimlarning malakasini oshirishga qaratilgan.⁴ Belgilangan vazifalarni amalga oshirish, bugungi zamonaviy talablariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ta'lim sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish, innovasion ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tatbiq etishning zamonaviy tendensiyalarini yaratish, jahon hamjamiyatida mavjud tajribalarni milliylik asosida mamlakat ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda.

Pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tamoyillarini o'rganish masalasi va "Ta'lim muassasalari pedagog kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning zamonaviy tendensiyalari." dissertatsiya mavzusini dolzarbligini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 25 yanvardagi PQ-4963-son qarori⁵da belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida xalq ta'limi tizimi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida Abdulla Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti tomonidan "Uzluksiz kasbiy ta'lim" maxsus elektron platformasi yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi "Xalq ta'limi tizimini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-241-son qarori xalq ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida mamlakatimiz ta'lim va tarbiya tizimini yangi, yuksak bosqichga ko'tarib, sohadagi islohotlar izchilligini ta'minlashda hal qiluvchi qadam hisoblanadi.⁶

O'zbekistonda pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha zamonaviy tendensiyalar mamlakat ta'lim tizimini yanada mustahkamlash yo'lidagi strategik sa'y-harakatlardir. Uzluksiz ta'limga, texnologiyaning integratsiyasi va sifat kafolati, bu malakali va undagi kadrlar tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Bu, o'z navbatida, O'zbekistondagi barcha o'quvchilarga sifatli ta'lim berish, porloq kelajak sari yo'l ochish maqsadini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

⁴ Повышение квалификации педагога, А. В. Колинченко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 25 (129). — С. 552-554. — URL: <https://moluch.ru/archive/129/35812/> (дата обращения: 10.12.2023).

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 25.01.2021 yildagi PQ-4963-son "Ilmiy-metodik va tadqiqot ishlari sifatini oshirish orqali ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori. <https://lex.uz/docs/5239538>

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi "Xalq ta'limi tizimini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-241-son qarori/ <https://lex.uz/docs/-6008665>

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchilarning malakasini oshirish, nafaqat pedagogning professional rivojlanishi uchun, balki barcha darajadagi ta'lim sifatini yuksaltirish uchun ham zarur hisoblanadi. Bu jarayon so'nggi yillarda yanada qadrlil va muhim bo'lgan, chunki ta'lim jarayoni tobora murakkablashmoqda hamda o'qituvchilar mazkur o'zgarishlarga moslashuvchan va tayyor bo'lishlari kerak.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 28.01.2022 yildagi PF-60-son Farmoni/Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 25.01.2021dagi "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari" to'g'risida qarori./ Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 26.01.2021-y., 07/21/4963/0064-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 20.04.2023 yildagi PQ-128-son " Ilmiy-metodik va tadqiqot ishlari sifatini oshirish orqali ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori/ Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07/23/128/0224-son
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 28.12.2017 yildagi 1026-son "Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risi"dagi qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-3481190>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi "Xalq ta'limi tizimini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-241-son qaror/Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi,07/22/241/0408
6. Повышение квалификации педагога, А. В. Колинченко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 25 (129). — С. 552-554. — URL: <https://moluch.ru/archive/129/35812/> (дата обращения: 10.12.2023)
7. <https://kun.uz/97697757/> 31.08.2023/«Har qanday muammoning yechimi — ta'lim».